

TRIGONOMETRIK TENGLAMALARNI YECHISHDA TENGSIZLIKLARDAN FOYDALANISH

Maxmudova Ozoda Yuldashevna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894993>

Annotatsiya. Trigonometrik tenglamalarni yechishning bir qancha standart va nostandart usullari mavjud bo'lib, bu maqolada trigonometrik tenglamalarni yechishda Koshi tengsizligidan foydalanish va bir necha o'zgaruvchi tenglamalarni yechishda tengsizliklardan foydalanish haqida yozilgan va misollar keltirilgan.

Аннотация. Существует несколько стандартных и нестандартных методов решения тригонометрических уравнений, и в данной статье описаны и приведены примеры использования полных неравенств при решении тригонометрических уравнений и использование неравенств при решении уравнений с несколькими переменными.

Annotation. There are several standard and non-standard methods for solving trigonometric equations, and this article describes and gives examples of using total inequalities in solving trigonometric equations and using inequalities in solving several variable equations.

Kalit so'zlar: trigonometrik tenglamalar, sonning kvadrati, standart, nostandart, tengsizlik.

Trigonometrik tenglama va tenglamalar sistemasini yechishda tengsizliklardan ham foydalanish mumkin.

1. Ixtiyoriy haqiqiy sonning kvadrati manfiy bo'lmaydi degan tasdiqni ifodalovchi tengsizlikni qaraymiz. Bu tasdiqdan samarali foydalanish uchun uni $a-b$ ayirmaga qo'llaymiz. Bunda a va b lar haqiqiy sonlar. U holda

$$(a-b)^2 \geq 0$$

tengsizlik

$$a^2 + b^2 \geq 2ab \quad (1)$$

tasdiqqa keltiriladi. Tenglik belgilash faqat $a = b$ da o'rinli.

Bu o'rta arifmetik bilan o'rta geometrikni bog'lovchi sodda tengsizlik Koshi tengsizligidir. [2]

Ko'p hollarda

$$a + \frac{1}{a} \geq 2 \quad (a > 0) \quad (2)$$

tengsizlikdan ham foydalaniladi. Bunda tengsizlik belgisi $a = 1$ da o'rinli.

1-misol. Quyidagi tenglamani qanoatlantiruvchi hamma x va y juftliklarni toping. [3]

$$tg^4 x + tg^4 y + 2ctg^2 x ctg^2 y = 3 + \sin^2(x + y)$$

Yechish: (1) tengsizlikni qo'llab quyidagini hosil qilamiz.

$$\begin{aligned} tg^4 x + tg^4 y + 2ctg^2 x ctg^2 y &\geq 2tg^2 x tg^2 y + 2ctg^2 x ctg^2 y = \\ &= 2 \left[(tgx \cdot tgy)^2 + (ctgx \cdot ctgy)^2 \right] \geq 4 \end{aligned}$$

tenglik belgisi $tg^2 x = tg^2 y$ va $tgx \cdot tgy = ctgx \cdot ctgy$ bo'lganda o'rinli bo'ladi.

$3 + \sin^2(x + y) \leq 4$ tengsizlikda tenglik belgisi $\sin^2(x + y) = 1$ bo'lganda bajariladi. Demak, berilgan tenglama quyidagi sistemaga ekvivalent.

$$\begin{cases} tg^2 x = tg^2 y \\ tgxtgy = ctgxctgy \\ \sin^2(x+y) = 1 \end{cases} \quad \text{yoki} \quad \begin{cases} tg^2 x = tg^2 y = 1 \\ \sin^2(x+y) = 1 \end{cases}$$

Bundan
$$\begin{cases} |tgx| = |tgy| = 1 \\ |\sin(x+y)| = 1 \end{cases}$$

Javob:
$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\pi}{4} + \pi k, y_1 = \frac{\pi}{4} + \pi m; \\ x_2 &= -\frac{\pi}{4} + \pi n, y_2 = -\frac{\pi}{4} + \pi l \end{aligned} \quad (k, m, n, l \in Z)$$

Endi ber necha o'zgaruvchi tenglamarni ko'rib o'tamiz.

$$f_1(x, y, \dots, z) + f_2(x, y, \dots, z) + \dots + f_N(x, y, \dots, z) = 0 \quad (3)$$

Tenglamaning chap tomonidagi har bir qo'shiluvchi manfiy bo'lmasin. U holda bir necha manfiy bo'lmagan qo'shiluvchilar yig'indisi 0 ga teng bo'lishi uchun har bir qo'shiluvchi 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak, agar

$$f_1(x, y, \dots, z), f_2(x, y, \dots, z), \dots, f_N(x, y, \dots, z)$$

lar (3) tenglamaning aniqlanish sohasiga tegishli biror $\{x, y, \dots, z\}$ to'plamda quyidagi tengsizliklarni qanoatlantirsa,

$$f_1(x, y, \dots, z) \geq 0, f_2(x, y, \dots, z) \geq 0, \dots, f_N(x, y, \dots, z) \geq 0 \quad (4)$$

u holda qaralayotgan tenglama bu to'plamda quyidagi sistemaga ekvivalent bo'ladi. [2]

$$\begin{cases} f_1(x, y, \dots, z) = 0, \\ f_2(x, y, \dots, z) = 0, \\ \dots \\ f_N(x, y, \dots, z) = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Bu usuldan bir noma'lumli bitta tengsizliklarni yechishda ham foydalansa bo'ladi.

Xususiyl holda $f_1(x) + f_2(x) = 0$ tenglama $f_1(x) \geq 0$ va $f_2(x) \geq 0$ shartda quyidagi sistemaga ekvivalent.

$$\begin{cases} f_1(x) = 0, \\ f_2(x) = 0 \end{cases}$$

Masalan $[\varphi_1(x)]^2 + [\varphi_2(x)]^2 = 0$ tenglama quyidagi sistemaga ekvivalent

$$\begin{cases} \varphi_1(x) = 0 \\ \varphi_2(x) = 0 \end{cases}$$

2-misol. $1 + \cos(x + 3tgx) + (tgx - tg^2x)^2 = 0$ tenglamani yeching. [1]

Yechish. Tenglamaning aniqlanish sohasida

$$f_1(x) = 1 + \cos(x + 3tgx) \geq 0 \quad \text{va} \quad f_2(x) = (tgx - tg^2x)^2 \geq 0$$

bo'lganligi uchun berilgan tenglama

$$\begin{cases} 1 + \cos(x + 3tgx) = 0 \\ tgx - tg^2x = 0 \end{cases}$$

sistemaga ekvivalent.

Bu sistemadan quyidagi sistemalar birlashmasiga kelamiz.

$$\begin{cases} x + 3\operatorname{tg}x = \pi + 2\pi k, \\ x = \pi n \end{cases} \quad \text{va} \quad \begin{cases} x + 3\operatorname{tg}x = \pi + 2\pi k, \\ x = \frac{\pi}{4} + \pi n \end{cases}$$

Birinchi sistemaning yechimi $x = (2k + 1)\pi$.

Ikkinchi sistemadan $\pi = \frac{12}{8k - 4n + 3}$. Bu tenglik k va n larning hech qanday butun qiymatlarida bajarilmaydi, chunki π -irrasional sonidir.

$$\text{Javob: } x = (2k + 1)\pi, \quad (k = 0, \pm 1, \dots)$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бачурин В.А. Задачи по элементарной математике и началом математического анализа. М. Физматлит. 2005.
2. Моденов В.П. Математика. Пособие для поступающих в вузы. Москва.
3. Новая волна. 2002.
4. Севрюков П.Ф., Смоляков А.Н. Тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Москва. Ставрополь 2008.